

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARINI O'TKAZISH TEXNOLOGIYALARI

Xoliqov Farxod Karamatullo o'g'li

Toshniyazov Sarvar Muzaffar o'g'li

550-23-guruh talabasi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

O'zbekiston, jizzax Elektron pochta farxodxoliqov77@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining "Ilk qadam" davlat dasturida bolalarni jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid mashg'ulotlarni o'tkazish texnologiyalari berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, yirik va mayda motorik rivojlantirish, pedagogik texnologiyalar.

O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarining 3-bobi Davlat talablarining tarkibida bolaning rivojlanish sohalari bo'yicha 6-7 yoshli bola jismoniy rivojlanishda kutilayotgan natijalarni amalga oshirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan qo'llash asosida bolalarni to'liq jismoniy rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Jismoniy mashqlarni, mashg'ulotlar uchun tanlash reja asosida tuziladigan ish rejasi bo'yicha belgilanadi. Muayyan gurux bolalari yoshini, har bir bolaning salomatligini, umumiy rivojlanish darajasini hisobga oluvchi istiqbol va joriy rejalar bolalar tomonidan egallangan harakat ko'nikmalari, bolalarning individual-tipologik xususiyatlari, yil faslini, mashg'ulotlarni o'tkazish sharoiti, shuningdek, bolalarning avvalgi faoliyatini hisobga olishdan kelib chiqqan holda mashg'ulot vazifalari va aniq jismoniy mashqlar belgilanadi.

Navbatdagi mashg'ulot rejasini ishlab chiqishda oldingi mashg'ulotni sinchiklab tahlil qilish qo'l keladi. Tahlil jarayonida oldingi mashg'ulotda qo'yilgan vazifalarning amalga oshirilgan darajasi, bolalar reaksiyasida namoyon bo'ladigan va mashg'ulotni hisobga olishda qayd etiladigan natijalar (barcha bolalar tomonidan alohida holda yangi reja materialini o'zlashtirish darajasi, tanish harakatlarni egallashdagi ilg'or va qo'shimcha mashqlar, yengilroq variantlarini birmuncha chuqurroq o'rganishni, bolalarni tashkil etish shaklini o'zgartirishni, individual mashg'ulotlar va hakazolarni talab etuvchi u yoki bu qiyinchiliklar) aniqlanadi.

Oldingi va keyingi mashg'ulotlar o'rtasidagi uzviy aloqa, umumiy maqsadga yo'nalganlik mukammal tizimni ta'minlaydi. Bu tobora murakkablashib boradigan vazifalarni bajarishdagi aniq izchillikni, rejani o'tishni va shu asosda har bir yosh guruhidagi bolalar ta'limining natijalari muvaffaqiyatli bo'lishini belgilaydi. Oldingi mashg'ulot tahlili asosida avvalo mashg'ulot asosiy qismining vazifalari: bolalarni yangi mashqlarga o'rgatish; oldindan tanish mashqlarini va takomillashtirish (aniq jismoniy mashqlar ko'satiladi) belgilab olinadi. Shundan so'ng mashg'ulotning kirish va yakunlovchi qismiga mo'ljallangan mashqlar aniqlanadi.

Mashg'ulotlarda tarbiyachi bolalarni uyushtirishning frontal, guruhiy, individual kabi turli usullardan foydalanadi. Frontal usullardan foydalanilganda bolalarga barcha uchun bir hil tarzda, bir vaqtda bajariladigan mashqlar beriladi. Frontal usulni mashg'ulotni istalgan qismida, ayniqsa bolalarni yangi mashqlarga o'rgatishda yoki allaqachon tanish mashqlarni takomillashtirishda qo'llashi maqsadga muvofiqdir. Bu usul bolalarda harakat uyg'unligini tarbiyalashda, ularni barcha uchun barobar vazifalarni hal etishga birlashtirishda, tarbiyachining bolalar bilan bevosita aloqaga kirishishda, shuningdek mashg'ulotlarning motor zichligini oshirishda samaralidir.

Bundan tashqari, mashqlarni potok usulda bajarishdan ham foydalaniladi, bunda barcha bolalar aynan bir mashqni navbatma-navbat, birin-ketin, to'xtovsiz-potok usulida bajaradilar.

Mashqlarni keng ko‘lamda takrorlash uchun ularni bajarish ikki va uch potokda tashkil eilishi mumkin. Turli mashqlarning har bir bola tomonidan davra bo‘ylab, stansion tarzda izchil tartibda potok usulida bajarilishi foydali hisoblanadi (masalan, chamberak orasidan o‘tish, skameykada qomatni tik tutib yurish, sakrab qo‘ng‘iroqchani chalish, chopish va yugurib kelib uzunlikka sakrash).

Mashg‘ulot jarayonida har bir bola o‘ziga berilgan topshiriqni tarbiyachi nazorati ostida mustaqil bajarayotganida individual usuldan foydalanish mumkin. Hamma uchun umumiy bo‘lgan mashqlar detallarini aniqlashtirish maqsadida, mashq tarbiyachi buyrug‘iga ko‘ra individual tarzda bajariladi. Bunday usul tarbiyachining alohida e‘tiborini, bolalarni yaxshi uyushtirishni, barchani faol kuzatishga jalb etish va topshiriqlar bajarilishining to‘g‘riligini tahlil qilishni, mashqlarni tarbiyachi buyrug‘iga ko‘ra qayta bajarishga tayyor turishni talab etadi.

Bundan tashqari quyidagi texnologiyalardan ham foydalanadi:

- jismoniy va ruhiy yuklamalar texnologiyalari;
- jismoniy mashg‘ulotning umumiy va motor zichligi;
- yosh jihatdan aralash guruhlarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini o‘tkazish texnologiyalari.